

Impacto	Nivel	Indicador	Referencias
Empleo	Bienestar comunitario	Creación de empleo	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Creación de nuevos negocios	(Adams et al., 2021; Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar individual	Adquisición de habilidades técnicas	(Basset, 2023; Berka & Creamer, 2018; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar comunitario	Empleo en el sector	(Brinkman et al., 2019)
	Bienestar comunitario	Creación de empleo en la industria	(Brinkman et al., 2019)
	Bienestar comunitario	Creación de empleo en zonas rurales	(Brinkman et al., 2019)
Desarrollo económico	Bienestar comunitario	Mejora en la infraestructura local	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar comunitario	Inversión en la comunidad	(Adams et al., 2021; Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Desarrollo económico local	(Adams et al., 2021; Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Impactos económicos directos	(Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar comunitario	Impactos económicos indirectos	(Adams et al., 2021)
	Bienestar comunitario	Viabilidad económica	(Brinkman et al., 2019)
	Impactos en la sociedad	Aumento del PIB	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019)
	Impactos en la sociedad	Contribución del sector al PIB	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019)
	Bienestar comunitario	Contribución al desarrollo tecnológico	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019)
Aceptabilidad social	Impactos en la sociedad	Implicación de la comunidad local	(Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Impactos en la sociedad	Opinión pública	(Berka & Creamer, 2018; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Impactos en la sociedad	Aceptabilidad social	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019)
Acceso a la energía	Bienestar individual	Hogares con acceso a la red eléctrica	(Brinkman et al., 2019)
	Impactos en la sociedad	Seguridad energética	(Adams et al., 2021; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Impactos en la sociedad	Reducción de los costes de la electricidad	(Adams et al., 2021; Basset, 2023; Berka & Creamer, 2018; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Impactos en la sociedad	Acceso a la energía	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019)
	Bienestar individual	Autoconsumo	(Adams et al., 2021; Berka & Creamer, 2018)
Información y educación	Bienestar individual	Formación o educación impartida para los empleados	(Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar individual	Desarrollo de habilidades técnicas	(Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar individual	Programas de formación y educación: aprendizaje continuo	(Brinkman et al., 2019; Fedorova & Pongrácz, 2019)

	Bienestar individual	Acceso a la información y conocimiento	(Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
Participación	Impactos en la sociedad	Mejora de las relaciones sociales	(Berka & Creamer, 2018)
	Bienestar comunitario	Participación efectiva de los interesados	(Brinkman et al., 2019)
	Bienestar comunitario	Comunicación con las autoridades locales	(Berka & Creamer, 2018)
	Bienestar comunitario	Participación de la comunidad	(Adams et al., 2021; Berka & Creamer, 2018; Brinkman et al., 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Comunidad involucrada en la toma de decisiones	(Brinkman et al., 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
Desarrollo de la sociedad	Impactos en la sociedad	Reducción de la pobreza	(Adams et al., 2021; Brinkman et al., 2019; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Impactos en la sociedad	Mejora de la calidad de vida	(Basset, 2023; Brinkman et al., 2019)
	Impactos en la sociedad	Reducción del aislamiento social	(Basset, 2023; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Creación de capacidad local	(Berka & Creamer, 2018)
Impactos en el comportamiento	Bienestar individual	Reducción del consumo energético	(Berka & Creamer, 2018; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar comunitario	Reducción de las importaciones de combustibles fósiles	(Brinkman et al., 2019)
	Bienestar individual	Desarrollo de habilidades de comportamiento	(Fedorova & Pongrácz, 2019)
	Bienestar individual	Acciones y esfuerzos para ser más responsables con el medioambiente	(Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar individual	Cambios en el comportamiento en los ciudadanos: aumento de la concienciación con el cambio climático	(Berka & Creamer, 2018; Kitsikopoulos & Vrettos, 2023)
	Bienestar individual	Medidas de cambio de comportamiento en los hogares	(Berka & Creamer, 2018)